

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Cerro de San Antonio (Acceso)

<p>Destinador</p> <p>Anhelos de la Comunidad 25,9 % (Positivo)</p>	<p>Destinatario</p> <p>Primeros televisores 23,1 % (Neutral)</p>
<p>Oponente</p> <p>Limitantes de Acceso 30,6 % (Negativo)</p>	<p>Ayudante</p> <p>Usos del celular 20,4 % (Positivo)</p>

Comunicación

Poder

Encomillados

<p>*Anhelos de comunidad: Los participantes compartieron sus sueños en cuanto a la televisión, unos quieren ver más novelas, programas como Los Hermanos Grimm, noticieros, películas y otros sueñan con una televisión donde se muestre a todo Colombia, pero también como menciona Luz Marina Villar "una televisión donde vean lo que pasa en su municipio y en el mundo para estar pendiente de lo que viene", por último algunos sueñan una televisión que tenga Netflix incluido para poder ver todos los programas.</p>	Destinador
<p>*Primeros televisores: En el encuentro los participantes compartieron cómo eran los televisores en los que vieron por primera vez televisión, algunos comentaron que eran a blanco y negro, que tenían que coger una antena y empezar a moverla para ver si daba señal.</p>	Destinatario
<p>*Limitantes de Acceso: Se concluyó que una de las mayores limitantes de acceso para tener Internet o realizar llamadas es la señal, pues esta puede ser buena o mala dependiendo del operador que se tenga, aunque para los habitantes del municipio, la señal normalmente es mala.</p>	Oponente
<p>*Usos del celular: En charla con los participantes se encontró que ellos usan el celular mayormente para llamar, mirar muñecos, películas en Internet o redes sociales como Tik Tok, la cual les gusta como dice Carla porque pueden grabar videos y bailar. También la mayoría lo utiliza para hacer consultas en Google."</p>	Ayudante